

Туризм тадбирларини ташкил этишда тадқиқ этилаётган ҳудудда кузатиладиган шамол йўналиши ва тезлиги ҳам катта аҳамиятга эга. Вилоятнинг тоғолди ҳудудида жойлашган метеорология станциялари учун шамол гулини кўриб чиқамиз. Шахрисабз метеорология станциясида йил давомида шарқий йўналишдаги шамол устуворлик қилади. Флюгер сатҳидаги ўртача шамол тезлиги 1,3-1,7 м/с дан ортмайди (5-расм). Дехқонобод метеорология станциясида йил давомида шимолий ва шарқий йўналишдаги шамоллар устуворлик қилиб, флюгер сатҳидаги ўртача шамол тезлиги 3,0-4,5 м/с атрофида ўзгаради (6-расм). Чимқўрғон метеорология станциясида йил давомида асосан шарқий йўналишдаги шамоллар устуворлик қилиб, флюгер сатҳидаги ўртача шамол тезлиги 1,2-1,4 м/с атрофида ўзгаради (7-расм).

5-расм. Шахрисабз метеорология станцияси учун шамол гули

6-расм. Дехқонобод метеорология станцияси учун шамол гули

7-расм. Чимқўрғон метеорология станцияси учун шамол гули

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ассман Д. Чувствительность человека к погоде. – Л.: Гидрометеиздат, 1966. – 245 с.
2. Будыко М.И. О физических закономерностях биоклиматологии человека // Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. Т.4. – Л.: Гидрометеиздат, 1962. – 213 с.
3. Петров Ю.В., Абдуллаев А.К. К вопросу оценки сухости воздуха // Метеорология и гидрология. – 2010. – № 10. – С. 90-95.

Петров Ю.В., Ахмедова М.Ш. Биоклиматические условия Узбекистана // Известия Географического общества Узбекистана. – 2019. – Т. 55. – С. 206-209.

Xolmatova A.R. Maxmudov K.M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: ajsemdusebaeva@gmail.com, mahmudovnuu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234483>

КО‘П YILLIK O‘RTACHA OYLIK ATMOSFERA YOG‘INLARINING O‘ZGARISHLARINI BAHOLASH (Chimyon qor ko‘chki stansiyasi misolida)

Annotatsiya. Maqola ko‘p yillik o‘rtacha oylik atmosfera yog‘inlarining o‘zgarishlarini baholashga bag‘ishlangan. Shu maqsadda Toshkent viloyati hududida joylashgan Chimyon qor

ko‘chki stansiyasida 1961-2020-yillarda kuzatilgan atmosfera yog‘inlari ma‘lumotlaridan foydalanilgan. Hisoblashlar ikki o‘ttiz yillik (1961-1990 yy. va 1991-2020 yy.) hisob davrlari uchun bajarilgan. Tahlillar natijasida 1961-1990-yillarga nisbatan 1991-2020-yillarda atmosfera yog‘inlari ko‘proq kuzatilgani aniqlangan.

Kalit so‘zlar: atmosfera, yog‘inlar, Toshkent viloyati, Chimyon qor ko‘chki stansiyasi, ikki o‘ttiz yillik, hisob davrlari, hududid.

Холматова А.Р. Махмудов К.М.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: ajsemducebaeva@gmail.com, mahmudovnuu@gmail.com

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО МНОГОЛЕТНЕГО КОЛИЧЕСТВА ОСАЖДЕНИЙ (на примере лавинной станции Чимьян)

Аннотация: *Статья посвящена оценке изменений многолетних средних месячных атмосферных осадков. С этой целью были использованы данные атмосферных осадков, наблюдавшихся на лавинной станции Чимган в Ташкентской области за период 1961-2020 годов. Расчёты выполнены для двух тридцатилетних учётных периода (1961-1990 и 1991-2020). В результате анализ установлено повышение атмосферных осадков в 1991-2020 годах по сравнению с 1961–1990 годами.*

Ключевые слова: атмосфера, осадки, Ташкентская область, лавинной станции Чимган, два тридцатилетних, учётные периоды, территория.

Kholmatova A.R. Makhmudov K.M.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: ajsemducebaeva@gmail.com, mahmudovnuu@gmail.com

ASSESSMENT OF CHANGES IN THE AVERAGE MONTHLY PRECIPITATION AMOUNT (using the example of the Chimyan avalanche station)

Abstract: *The article is devoted to the evaluation of changes in the multi-year average monthly atmospheric precipitation. For this purpose, atmospheric precipitation data observed at the Chimyan avalanche station in the Tashkent region for the period 1961-2020 were used. The calculations are for two thirty-year accounting periods (1961-1990 and 1991-2020). As a result of the analysis, an increase in atmospheric precipitation was established in 1991-2020 compared to 1961-1990 years.*

Keywords: atmosphere, precipitation, Tashkent region, avalanche station Chimyan, two thirty-year periods, accounting periods, territory.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasining tog‘li hududlarida qor ko‘chkilari tabiiy ofatlar ichida eng xavflilaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Toshkent viloyatining Chimyon tog‘-chang‘i zonasi yaqinida joylashgan Chimyon qor ko‘chki stansiyasi bu borada alohida ahamiyatga ega.

Chimyon qor ko‘chki stansiyasi Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanining shimoli-sharqiy qismida joylashgan bo‘lib, 1983-yilda tashkil etilgan. Chimyon qor ko‘chki stansiyasi 41°33’30’’ shimoliy kenglik, 70°01’60’’ sharqiy uzunlikda dengiz sathidan 1670,0 m balandlikda joylashgan. Stansiya qor ko‘chki xavfini monitoring qilish, ogohlantirish va ko‘chki holatlarini oldini olish (masalan, sun‘iy ko‘chki hosil qilish) maqsadida mo‘ljallangan. Stansiya yaqinidagi hududda qor qoplami 2–3 metrgacha yetishi mumkin, bu esa ko‘chki xavfini oshiradi [1, 4, 5, 6]. Stansiyaning asosiy faoliyati havo harorati, shamol tezligi va yo‘nalishi, qor qoplami, qor ko‘chki xavfini (1–5 ballik shkala bo‘yicha: 1–2 ball – past, 3–4 – o‘rta, 5 – yuqori) oldindan prognozini yetkazib berishdan iborat [4, 6].

Mazkur tadqiqotning **asosiy maqsadi** baland tog‘li hududlarda joylashgan qor ko‘chki stansiyalarining ikki o‘ttiz yillik hisob davrlari (1961-1990 yy. va 1991-2020 yy.) da ko‘p yillik o‘rtacha oylik yog‘in miqdorlarining yil davomida o‘zgarishlarini tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun tadqiqotda quyidagi **vazifalar** belgilab olindi: 1) Toshkent viloyatining baland tog‘li hududida joylashgan Chimyon qor ko‘chki stansiyasida 1961-2020-yillarda kuzatilgan atmosfera yog‘inlari ma‘lumotlarini to‘plash; 2) to‘plangan ma‘lumotlarni ikki o‘ttiz yillik (1961-1990 yy. va 1991-2020 yy.) hisob davrlariga ajratilgan holda tahlil qilish; 3) yog‘in miqdorlarining har ikkala hisob davridagi farqlarini aniqlash; 4) olingan natijalar asosida tegishli

xulosalar chiqarish.

Asosiy natijalar va ularning tahlili. Chimyon qor ko‘chki stansiyasida kuzatilgan ko‘p yillik o‘rtacha oylik atmosfera yog‘inlarining kuzatuv ma‘lumotlari asosida ikki o‘ttiz yillik (1961-1990 yy. va 1991-2020 yy.) hisob davrlari ajratilgan holda taqsimlanishi quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Turli kuzatuv hisob davrlaridagi ko‘p yillik o‘rtacha oylik atmosfera yog‘inlari, mm
(1961-1990 yy., 1991-2020 yy.) [2,3]

Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yillik
1961-1990 yy.	84,6	94,6	117,4	135,7	106,2	36,6	25,3	5,5	20,9	71,0	101,5	107,2	906,5
1991-2020 yy.	83,5	112,6	125,3	142,9	119,5	44,8	19,6	12,7	17,0	66,6	113,0	99,4	956,9

Jadval tahlillarga ko‘ra, birinchi hisob davrida ya‘ni 1961-1990-yillar davomida kuzatilgan Chimyon qor ko‘chki stansiyasidagi ko‘p yillik o‘rtacha oylik yog‘ingarchilik miqdori kuz faslining oktabr oyidan boshlab, qish hamda bahor faslining may oyiga qadar davom etib 71,9 mm dan 135,7 mm gacha hamda yoz oylari va kuzning sentabr oyida 5,5 mm dan 36,6 mm kuzatilsa, yillik yog‘in miqdori 906,5 mm ni tashkil etgan.

Ikkinchi hisob davrida ya‘ni 1991-2020-yillar davomida kuzatilgan atmosfera yog‘inlari kuz faslining oktabr oyidan boshlab, qish hamda bahor faslining may oyigacha davom etib 66,6 mm dan 142,9 mm gacha hamda yoz oylari va kuzning sentabr oyiga qadar 12,7 mm dan 44,8 mm oraliqda kuzatilsa, yillik yog‘in miqdori 956,9 mm ni tashkil etgan.

Jadval ma‘lumotlaridan foydalanib ikki hisob davrlarida kuzatilgan ko‘p yillik o‘rtacha oylik atmosfera yog‘inlarining qiymatlari asosida diagramma chizildi hamda ularning o‘zgarish qiymatlari quyidagi rasmda aks ettirilgan.

1-rasm. Chimyon qor ko‘chki stansiyasida kuzatilgan turli kuzatuv hisob davrlaridagi ko‘p yillik o‘rtacha oylik yog‘in miqdorlarining o‘zgarishi

Diagrammadan ko‘rishimiz mumkinki, Chimyon qor ko‘chki stansiyasida kuzatilgan har ikkala hisob davridagi yog‘in miqdorlarini bir-biriga taqqoslaganimizda, fevral 18,0 mm, mart 7,9 mm, aprel 7,2 mm, may 13,3 mm, iyun 8,2 mm, avgust 7,2 mm va noyabr oylarida 11,5 ni tashkil etgan bo‘lib, birinchi hisob davriga (1961-1990 yy.) nisbatan ikkinchi hisob davrida (1991-2020 yy.) yog‘ingarchilik miqdori ortishi kuzatilgan bo‘lsa, yilning yanvar, iyul, sentabr, oktabr hamda dekabr oylarida ikkinchi hisob davrida (1991-2020 yy.) yog‘in miqdorlarining kamayishi kuzatilmoqda. Yillik yog‘in miqdorlari esa 1961-1990-yillarga nisbatan 1991-2020-yillarda 50,4 mm ga yog‘ingarchilik miqdori ortganini ko‘rishimiz mumkin.

Bundan tashqari stansiyada eng ko‘p yog‘in miqdorlari har ikkala hisob davrining kuz, qish va bahor oylariga to‘g‘ri keladi. Qor ko‘chki stansiyasida eng ko‘p yog‘ingarchilik miqdori aprel oyida kuzatilgan bo‘lib, 1961-1990-yillarda 135,7 mm kuzatilgan bo‘lsa, 1991-2020-yillarda esa 142,9 mm ni tashkil etgan. Eng kam yog‘ingarchilik miqdori esa avgust oyida kuzatilgan bo‘lib, 1961-1990-yillarda 5,5 mm va 1991-2020-yillarda 12,7 mm ni tashkil etgan.

Tadqiqot jarayonida olingan natijalarga tayangan holda, xulosa sifatida quyidagilarni qayd etishimiz mumkin: 1) Toshkent viloyati hududida joylashgan Chimyon qor koʻchki stansiyasida kuzatilgan atmosfera yogʻinlarining 1961-1990-yillar va 1991-2020-yillardagi hisob davrlarini koʻp yillik oʻrtacha oylik yogʻin miqdorlarining maʼlumotlari toʻplandi va toʻplangan maʼlumotlar asosida meteorologik manbalar bazasi yaratildi hamda tahlil qilindi; 2) stansiyada kuzatilgan atmosfera yogʻinlarining koʻp yillik oʻrtacha oylik miqdoriy qiymatlari oʻzgarishi bir xil emasligi aniqlandi; 3) Chimyon qor koʻchki stansiyasida, yogʻingarchilik koʻp kuzatiladigan mavsumlar, asosan kuz, qish va bahor fasillari boʻlib 1961-1990-yillarning hisob davriga nisbatan 1991-2020-yillarning hisob davrida kuzatilgan atmosfera yogʻinlari oylar taqsimoti boʻyicha 7,0 mm dan 18,0 mm gacha ortib borayotgani kuzatilmoqda. Kelgusi tadqiqotlarda bu jarayonlarni yuzaga keltiruvchi omillarni atroflicha oʻrganish masadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. - Тошкент. 12-жилд. – 711 б.
 2. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари 1991-2020 йиллар даври учун. –Тошкент, 2022. 70 б.
 3. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари 1961-1990 йиллар даври учун. – Тошкент, 2003. 20 б.
 4. Xolmatova A.R., Махмудов К.М., Egamberdiyev X.T. Oʻrtacha oylik atmosfera yogʻinlarining koʻp yillik oʻzgarishlarini baholash (Qamchiq qor koʻchki stansiyasi misolida) // «Yashil Oʻzbekiston: Landshaft va biologik xilma-xillikni saqlash masalalari» xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. I-qism. - Fargʻona, 2025. - b. 364-366.
 5. Oʻzbekiston Milliy atlas. “1 Jilj. Oʻzbekiston Respublikasining tabiiy sharoiti va resurslari, ekologiyasi va atrof-muhitini muhofaza qilish”. – Toshkent, 2020.
- Joldasova K.T. Toshkent viloyatida harorat rejimining koʻp yillik oʻzgarishlarini baholash. Toshkent, 2025. – 46 b.

Omonova B.M.¹, Hakimov K.A.¹, Omonov² N.O.

¹Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti, ²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, Oʻzbekiston, E-mail: oomonov506@gmail.com

BOʻSTONLIQ TUMANIDAGI YIRIK MUZLIKLARNI MASOFADAN ZONDLASH ORQALI MUZLIK VA QOR MAYDONLARINING OʻZGARISHI

Annatsiya. Mazkur tadqiqot 2000–2024 yillar oraligʻida Chotqol tizmasida joylashgan Paxtakor muzligining ablyatsiya va akkumulatsiya maydonlaridagi oʻzgarishlarni tahlil qilishga bagʻishlangan. Ishda Landsat 5, 7 va 8 sunʻiy yoʻldosh maʼlumotlari asosida Normalizatsiyalangan qor-indeksi (NDSI) va Normalizatsiyalangan muzlik-indeksi (NDGI) usullari qoʻllanildi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, ablyatsiya maydoni 0,6–1,8 km², akkumulatsiya esa 1,0–2,3 km² oraligʻida tebrangan boʻlib, muzlik massabalansi yogʻin miqdoriga bevosita bogʻliq. Eng yuqori ablyatsiya 2000, 2008 va 2014-yillarda kuzatilgan, aksincha, 2003, 2011 va 2019-yillarda akkumulatsiya keskin ortgan. Soʻnggi yillarda (2020–2024) ablyatsiya va akkumulatsiya koʻrsatkichlari bir-biriga yaqinlashib, muzlik muvozanat holatida saqlangan. Tadqiqot natijalari iqlim oʻzgarishi sharoitida muzliklar dinamikasi, suv resurslarini shakllanishi va havzada gidrologik jarayonlarni prognozlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit soʻzlar: masofaviy zondlash, ArcGIS, Paxtakor muzligi, ablyatsiya, akkumulyatsiya, NDGI, NDSI, Landsat, massabalans, yogʻin, iqlim oʻzgarishi, suv resurslari.

Омонова Б.М.¹, Хакимов К.А.¹, Омонов² Н.О.

¹Национальный университет Узб екистана имени Мирзо Улугбека,

²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,

Ташкент, Узбекистан, E-mail: oomonov506@gmail.com

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ЛЕДНИКОВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА КРУПНЫХ ЛЕДНИКОВ БОСТАНЛЫКСКОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ